

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAǴI BALALARDA HÁREKETLI OYINLARDI QOLLANIW ARQALI FIZIKALIQ SIPATLARDI TARBIYALAW ÓZGESHELIKLARI

Tolibaeva Perizat Raxat qizi

Nókis innovatsiyalıq instituti Mektepke shekemgi tálim baǵdari 2-kurs talabasi
perizattolibaeva032@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079998>

***Annotatsiya.** Bul maqalada mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń háreketli oynların qollanıw arqalı fizikalıq sıpatların tárbiyalawda fizikalıq tárbiya quralı sıpatında háreketli oynlardan paydalanıw hám sol tiykarda mektepke shekemgi tárbiya shólkemleri sharayatında balalardıń háreketli jumısın rawajlandırıw texnologiyasınıń teoriyalıq tiykarların hám metodikalıq jolların anıqlaw, hám maqsetke erisiw procesinde mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sharayatında balalardıń háreket iskerligin rawajlandırıw ushın alıp barılıp atırǵan fizikalıq tárbiyası hám ǵalabalıq salamatlandırıw ilajların shólkemlestirip izertlew alıp barıw názerde tutilǵan.*

***Tayanısh sózler:** Mektepke shekemgi bilimlendiriw, háreketli oyun, háreket iskerligi, háreket sipatı, dene tárbiyası, fizikalıq rawajlanıw, fizikalıq sipat, salamatlandırıw, qábilet, fiziologiyalıq faktorlar.*

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoevtiń bassılıǵında 2017-jıl 16-avgust kúni bolıp ótken májiliste mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın strukturalıq jaqtan túp-tiykarınan reformalaw, usı shólkemlerge balalardı tolıq qamtıp alıw boyınsha áhmiyetli wazıypalar qoyıldı. Bul baǵdardaǵı tallawlar nátiyjesinde qısqa waqıtta úsh úlken hújjet, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 9-sentyabrdegi “Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın túp-tiykarınan jetilistiriw ilajları haqqında”ǵı PQ-3261-sanlı qararı qabıl etildi. 30-sentyabrdegi “Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın basqarıwdı túp-tiykarınan jetilistiriw ilajları haqqında”ǵı PF-5198-sanlı Pármanı jáne “Ózbekstan Respublikası Mektepke shekemgi bilimlendiriw ministrliginiń jumısın shólkemlestiriw haqqında”ǵı PQ-3305-sanlı Qararı qabıl etildi.

Joqarıda keltirilgen qarar hám pármanlardı engiziwden maqset, keleshek áwladtıń jetik shaxs bolıp jetilisiwi ushın onıń salamat bolıwına tiykar jaratıw bolıp esaplanadı. Salamat áwlad - salamat el degeni, salamat áwladtı tárbiyalaw wazıypası bolsa birinshi gezekte mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleriniń wazıypası bolıp tabıladı. Ilimpazlar, ámeliyatshı qániygelerdiń kópshiligi mektepke shekemgi jastaǵı balalardı fizikalıq tárbiyalaw sisteması shaxsqa kompleksli, insanıy tásir ótkeriwi, hár bir balanıń turaqlı hám imkanıyatı barınsha tolıq fizikalıq rawajlanıw huqıqınıń ámelge asırılıwın támiyinlewi kerek, degen juwmaqqa kelmekte. Balalardı qorshap turǵan ortalıq ózgerip barmaqta. Ápiwayı hám ańsat oynlardıń ornına

kompyuter oynıları kirip keldi. Balanı aqlıy, estetikalıq rawajlandırıw ústinlikke iye bolmaqta. Olardıń áhmiyetin inkar etpegen halda aytıw kerek, háreketli oynılar, seyiller, teńlesleri menen sáwbetlesiwge balanıń waqtı bargan sayın azayıp barmaqta. Oyin menen bala iskerliginiń basqa túrleri, oynılardıń hár qıylı túrleri arasındaǵı teńsalmaqlıqtıń buzılıwı (háreketli hám otırıp oynaytuǵın, óz aldına hám birgeliktegi) mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń salamatlıǵında da, háreket qábiletleriniń rawajlanıw dárejesinde de unamsız kórinisler payda bolmaqta. Mektepke shekemgi jastaǵı balalardı fizikalıq rawajlandırıw mashqalaların sheshiwdiń jańa jolların izlew, birinshiden, kórsetilgen qarama-qarsılıqlardı sheshiw zárúrligi menen, ekinshiden, ósip kiyatırǵan jas áwladtıń fizikalıq tayarlıǵı rawajlanıw procesin jetilistiriw nızamların, metodologiyalıq hám metodikalıq sharayatların úyreniw zárúrligi menen baylanıslı. Erte náresteliktiń áhmiyetli ózgesheligi balanıń salamatlıǵı, fizikalıq rawajlanıw jaǵdayınıń óz ara baylanısı hám bir-birine baylanıslılıǵı bolıp esaplanadı. Soǵan muwapıq, mektepke shekemgi jastaǵı balalardı fizikalıq salamatlandırıw, balanıń háreketleniwın rawajlandırıw, shaqqan, kúshli bolıw talapları tiykarında háreketke bolǵan qızıǵıwshılıǵın kúsheytiwdiń nátiyjeli quralların izlep tabıw hám tiykarlap beriw áhmiyetli másele esaplanadı. Bul mashqalanıń sheshimi, biziń pikirimizshe, bir pútin tárbiya procesin, balanıń hár tárepleme sáykes, sonıń ishinde, fizikalıq hám jeke rawajlanıwın támiyinleytuǵın sociallıq-pedagogikalıq sharayatlardıń birligin jaratıwda dep aytıwǵa bolmaydı. Bunda balalardıń háreket iskerligin shólkemlestiriwdiń oynı formaları eń qımbatlı esaplanadı. Biraq háreketli oynılar tiykarında mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń fizikalıq sıpatları hám psixikalıq processlerin maqsetli rawajlandırıw máselesi haqqında ayırım jumıslarda toqtap ótilgen bolsa da, tolıq sóz etilmegen. Sonıń ushın bul tema boyınsha jumı alıp barıwdan maqset fizikalıq tárbiya quralı sıpatında háreketli oynılardan paydalanıw tiykarında mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sharayatında balalardıń hárekesheńligin rawajlandırıw texnologiyasınıń teoriyalıq tiykarların hám metodikalıq jolların anıqlawdan ibarat. Maqsetke erisiw procesinde mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sharayatında balalardıń háreket iskerligin rawajlandırıw ushın alıp barılıp atırǵan dene tárbiyası hám ǵalabalıq salamatlandırıw ilajların shólkemlestiriw hám izertlew jumısların alıp barıw joqarıda keltirilgen máseleni sheshiwge tiykar jaratadı. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sharayatında balalardıń háreket iskerligin rawajlandırıw texnologiyasın jaratıwdiń teoriyalıq tiykarlarınıń mazmunı, forması, quralları hám metodikasın jańalaw jumıstıń predmeti sipatında ámelge asırıladı. Sonday-aq, balalardıń fizikalıq tárbiyasındaǵı bul baǵdardı ámelge asırıw dástúriy qurallar, atap aytqanda,

hárekecheń oýınlardan da balalardıń háreket iskerligin rawajlandırıw maqsetinde paydalanıw tásirin sezilerli jaqsılawǵa járdem beriwi múmkin. Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń fizikalıq tayarlıǵın jetilistiriwdiń jas ózgeshelikleri belgilep berildi, olardı mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi sharayatında rawajlandırıw teoriyalıq hám tájiriye jolı menen tiykarlap beriledi, bunıń ushın tómendegiler anıqlandı:

1. Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń fizikalıq tárbiyasında háreketli oýınlardı qollanıw tiykarında fizikalıq sıpatlar proceslerin rawajlandırıwdiń jas ózgeshelikleri;

2. Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń tiykarǵı fizikalıq sıpatları arasındaǵı óz ara baylanıslılıqqa tiykarlanǵan nızamlılıqlar;

3. Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń fizikalıq qásiyetleri hám rawajlanıwına tásir etiw principi boyınsha qural hám usıllar.

Jumıstıń ámeliy hám teoriyalıq áhmiyeti sonda, izertlewler procesinde qolǵa kirgizilgen ilimiy maǵlıwmatlar mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sharayatında oqıw procesin jetilistiriw mashqalalarına baylanıslı dene tárbiyası teoriyası hám metodikasınıń nızamlılıqların anıqlastıradı. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sharayatında balalardıń háreket iskerligin rawajlandırıw texnologiyası islep shıǵıladı hám teoriyalıq jaqtan tiykarlandı.

Balalar hám óspirimler háreket belsendiliginiń sapa táreplerin rawajlandırıwdiń fiziologiyalıq faktorları bulshıq etler hám de vegetativ organlardıń xızmetin basqarıwdı jetilistiriwde kórinedi. Qısqa múddetli, tezliktegi hám kúsh háreketlerinde nerv-bulshıq et sisteması jumısın basqarıwdı jaqsılawǵa kóbirek áhmiyet beriledi. Birqansha uzaq múddetli xızmette háreket funkciyaların jetilistiriw menen birge vegetativ funkciyalardı muwapıqlastırıw da úlken áhmiyetke iye. Biraq balalar hám óspirimler organizminiń kúsh, tezlik hám shıdamlılıq kórsetkishleriniń jaqsılanıwın belgileytuǵın funkciyalarınń fiziologiyalıq basqarıwın jaqsılawda nerv sisteması, ásirese, bulshıq etler zorıǵıwlarında organizmniń funkciyalarınń jaqsılanıwın támiyinlewshi baylanıslardıń qalıplesiwin iyelleydi. Balalıq dáwirinde kúsh, tezlik hám shıdamlılıqtıń óz-ara baylanıslılıǵına qaray hár qıylı formalardı belgilewshi fiziologiyalıq mexanizmler de túrlishe boladı. Shártli-reflektor faktorlar ayrıqsha áhmiyetke iye. Shınıǵıwlar dawamında qanday da bir baǵdardaǵı kúsh, tezlik yamasa shıdamlılıqtı rawajlandırıwshı háreketler ushın oraylıq nerv sistemasında bulshıq etler hám de vegetativ organlardıń jumısın programmalaştırıwdiń belgili túrleri júzege keledi. Háreketli oýınlar háreket kónlikpeleri kompleksin rawajlandırıw wazıypasınıń maksimal dárejede ámelge asırılıwın támiyinleydi, sebebi olardıń mazmunı háreket

baǵdarlamaların qáliplestiriw hám almastırıwǵa baǵdarlangan. Bizge belgili, insanńın rawajlanıw procesinde iyelep alatuǵın háreket tájiriybesi hár qıylı dárejedeǵi háreket baǵdarlamalarınń júzege keliwi hám bekkemleniwinde óz kórinisin tabadı. Háreket kónlikpeleri qanshelli hár qıylı bolsa, jańa háreketlerdi ózlestiriw imkaniyatları sonsha kóp bolatuǵını tábiyǵıy. Háreketshen oınlar quramalı sistema bolǵan dene hám onıń bólimleri jaǵdayları, háreket hám háreket iskerlikleriniń tez-tez almasıp turıwı menen sıpatlanadı.

DODALAW HÁM NÁTIYJELER

Háreketli oınlar balalarda ápiwayı waqıt maqsetin qáliplestiredi. Olar tómendegiler bayan etiledi: oın háreketleriniń izbe-izligin túsiniw alıwdan aldın, soń, bunnan keyin, bunnan aldın, barlıǵın bir waqıttaǵıday oın tapsırmaların signalǵa bola, balalar ushın belgilengen múddet sheńberinde tez orınlanıwında kórinedi. Bul oınlarǵa balalar keńislikte mólsher alıwdı, háreketler izbe-izligi hám olarǵa waqıt dawamında ámel qiliwdi úyrenedi[3].

Pedagogikalıq ámeliyatta predmetler menen syujetli, háreket hám didaktikalıq oınlarǵa ajratıladı. Balaların fizikalıq tárbiyasında háreketli oınlar júdá úlken áhmiyetke iye. Háreketli oınlar kishi, orta hám úlken hárekesheńlik dárejesine iye boladı. Kishi mektepke shekemgi jastaǵı balalar tábiyiy háreketlerdi oınlar járdeminde ózlestiredi (qádem taslap júriw, juwırıw, sekiriw, ilaqtırıw, tırmasıw). Háreketli oınlar balardı fizikalıq tárbiyalawdın tiykarǵı qurallarınan biri. Olardı eki jastan baslap qollaw múmkin. Bul dáwirde balalar juwırıw, sekiriw, ilaqtırıw, tırmasıp shıǵıw sıyaqlı turmıs ushın zárúr háreket kónlikpelerin ózlestire baslaydı. Úlken mektepke shekemgi jastaǵı balalar kúsh (qollarda tartılıw), tezlik (qısqa aralıqqa juwiriw, maksimal juwiriw) hám basqa sıpatlar boyınsha jarısıp, óz háreketleri hám imkaniyatların bahalawga boladı. Fizikalıq rawajlanıwdan tisqari, háreketli oınlar balalarda erikligi, mártlik, isenimlilik, shıdamlılıq, jigerlilik sıyaqlı pázıyletlerdi tárbiyalawǵa járdem beredi. Balalar ózleriniń háreketke bolǵan úlken mútájliklerin, ádette, oınlar arqalı qanaatlandırıwǵa háreket etedi. Olar ushın oın - birinshi gezekte, jumıs, háreket. Háreketli oınlar waqtında balaların háreketleri jetilistiriledi, baslamashılıq hám erkinligi, isenim sıyaqlı pázıyletleri rawajlanadı. Olar óz háreketlerin muwapıqlastırıwdı, hátte ayırım qaǵıydalarǵa ámel etiwdi (dáslep, álbette, ápiwayı túrde) úyrenedi. Úsh jasqa shekemgi balalar, ádette, júdá tásirli, emocional, jaǵdayları turaqlı emes, olar hárekesheń boladı, biraq bir túrdegi háreketlerden tez sharshaydı, toqtamay uzaq waqıt júre almaydı. Sol sebepli júdá aktiv balardı qadaǵalap turıw: qollarında tartılıp turıwǵa, úlken biyiklikten sekiriwge ruxsat bermew, olardıń itibarların biraz tómén páttegi oınlarǵa tartıw

kerek. Áste-aqırın oýınlardıń mazmunı da ózgerip baradı. Balalar dáslep úlkenlerdiń kórsetpeleri menen háreketlerdi orınladı: mısalı, tawıq yamasa qustı súwretleydi - "dán jiydi," "ushadı". Úsh jasta balalar úlkenlerdiń háreketlerine eliklewden hár túrli "súwretlew" yamasa roller boyınsha bolatuǵın oýınlarga ótedi. Olar rolly yaki obrazlı oýımlar oynaydı, shıpkar, satıwshı, aydawshı, aspaz hám basqalardı súwretleydi. Balalar ózlerine tanıs háreketlerdi gana emes, al kórgenlerin aktiv túrde tákirarlaydı. Oýın uzıraq dawam etedi, onıń syjeti hár qıylı hám túsinikli bolıp baradı. Keyinirek oýın jáne de qıymılasadı. Onda úsh rol payda boladı, máselen, bir bala qoydı, ekinshisi - qasqırdı, úshinshisi - shopandı súwretleydi. Hár qıylı oýınshıqlar menen ótkeriletuǵın óz betinshe háreketli oýımlar júdá paydalı. Balalardı eki, úshten toparlaw múmkin. Balanıń háreketleri ádette oýınshıq túrleri menen belgilenedi, máselen, bayraqshalar, tosıqlar menen juwiriw, mashinalardı júrgiziw, toplardı domalatiw, ılaqtırw, uslap alıw kerek. Balalar bunday oýınshıqlardan qızıǵıwshılıq penen shuǵıllanadı. Qanday da bir gárezsiz oýınlarda balalar dárhal belsendilik hám baslamashılıq kórsete almaydı, olardıń háreketleri bir qıylı hám sheklengen. Biraq úlkenlerdiń tapsırmasın orınlaw menen baylanıslı oýınlarda balalardıń háreketleri anıq maqsetke baǵdarlangan boladı, olar háreketlerdi birneshe márte tákirarlap, háreket kónlikpelerin bekkemleydi, shaqqanlıq, sheberlikti rawajlandıradı. Balalar hátte ózleri oýın menen shuǵıllanıp atırған waqıtlarında da olarǵa basshılıq etiw júdá áhmiyetli. Olardan ayırımlarınıń oýınların quramallastırıw, basqalarına baslaǵan jumısın aqırına jetkeriwde úyretiw, úshinshisi eger tım-tırs oynap atırған bolsa, sóylesip turıw maqsetke muwapıq. Kóbinese óz betinshe oýınlarda balalar naduris hám hátte qáwipli háreketlerdi de orınladı. Balalarǵa úyretiliwi kerek bolǵan dáslepki oýımlar belgili bir syujet hám qaǵıydalarǵa iye bolmaydı. Bala ápiwayı, qızıqlı tapsırmalardı orınladı, kelip oýınshıqtı qolına aladı, úlkenlerdiń aldına juwırıp barıp, olardıń qolında jasırınǵan nárseni kóredi. "Bayraqshanı al," "Meniń janıma juwır," "Bayraqshanı tap" oýınları buǵan mısál bola aladı. Oýınlardı úyretiwde belgili bir izbe-izlikke ámel etiw kerek. Máselen, "Meni usla" oýını "Seni uslap alıp qolaman" oýınına qaraǵanda ápiwayıraq boladı. Birinshi jaǵdayda bala ózinen úlken adamdı uslap alıwı kerek, ekinshi oýında uslap qalıw qáwpi júzege keledi, sonıń ushın bala kóbirek fizikalıq kúsh jumсалıwına tuwra keledi. Oýımlar mazmunı barǵan sayın hár qıylı bolıp barıwı, jáne de quramalıraq tapsırmalardı óz ishine alıwı zárúr. Eger bala dáslep oýınshıqtı alıw ushın ózi qálegen pátte juwırған bolsa, oýın jaqsı ózlestirilip alıngannan keyin juwırıp pátin úlkenler belgilep alıwı kerek.

Háreketli oýınlardıń kelip shıǵıwı áyyemgi xalıq pedagogikasına barıp taqaladı. Dáslepki jas balalar shańaraqlarda balanıń dáslepki háreketi menen baylanıslı ermek oýımlar járdeminde tárbiyalanǵanlar. Onnan úlken jastaǵı balalar ómirinde hár qıylı háreket mazmunına iye bolǵan (óz ishine balalardı ózine tartıwshi oýın baslamaları) xalıq oýınları úlken orın iyelegen. Usılardıń hámmesi házirgi waqıtqa shekem kórkemlilik hám tárbiyalıq áhmiyetin saqlap kelmekte hám qımbat bahalı oýın folklorın shólkemlestiredı[5].

Juwmaqlap aytqanda mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde fizikalıq tárbiyası shınıǵıwlarında háreketli oýınlardı qollanıw balalardıń háreket imkaniyatların, fizikalıq tayarlıǵın rawajlandırıwǵa járdem beredi, sonıń menen birge, olardıń kishi mektep jasına ótiw ushın tayarlıq sapasın arttıradı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining nizami “Jismoniy tahbiya ham sport tuwrisindagi (yangi tahriri) “Xalq so‘zi” gazetasi 2015 yil 5 sentyabr №174 (6357) – soni.
2. Abdullaev A., Xonkeldiev Sh.X. “Jismoniy tarbiya nazariyasi ham usuliyati” T. O‘zDJTI nashriyot. 2005 y.
3. Raximqulov K.D. «Kichik yoshdagi bolalarning qaddi qomatini rivojlantirishga mo‘ljallangan mashqlar ham harakatli o‘yinlar» 2001 y
4. Masharipova M.I. “Maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalarning harakat potentsiyalini rivojlantirish texnologiyasi” Monografiya. Tashkent 2018 y.
5. Harko Brown. Traditional Maori Games. - Copyright © 2006 year.